

El aprendizaje combinado como estrategia para la actualización y capacitación

Rene Edmundo Cuevas Valencia

Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro, México

reneecuevas@uagro.com

Arturo Miranda Ramírez

Unidad Académica de Ciencias de la Educación de la UAGro, México

armira2000@hotmail.com

Resumen

Describir las actividades desarrolladas durante la primera mitad del proyecto de investigación planteado como parte del proceso del postdoctorado en Ciencias Humanas ofertado por la Universidad del Zulia, Venezuela y que contempla aspectos introductorios donde se narra la motivación, el planteamiento del problema, la fundamentación teórica considerada y que en gran parte es producto de trabajos realizados parcialmente, así como de consultar autores vinculados con la formación académica, la propuesta metodológica abordada desde diversos trabajos ejecutados hasta el momento, una discusión de las variables utilizadas y una conclusión parcial que se tiene hasta el momento como resultado de las actividades descritas.

Palabras clave: Aprendizaje Combinado, actualización, capacitación, TIC.

Introducción

El presente artículo tiene como propósito describir las actividades realizadas hasta el momento, como producto de los trabajos de

investigación como producto del proyecto planteado de las actividades postdoctorales denominado: El Aprendizaje Combinado como estrategia para la actualización y capacitación, inscrito en el eje: Educación y Tecnologías, correspondientes al programa postdoctoral en

Ciencias Humanas ofertado por la Universidad del Zulia, Venezuela; correspondiente al periodo Noviembre 2014- Noviembre 2015.

El presente proyecto forma parte de un grupo multidisciplinario conformado un grupo de 18 doctores investigadores, cada uno acompañado por un par externo que realiza las funciones de Investigador asociado, mismo que realiza actividades como acompañar, asesorar y compartir experiencias, desarrollo, resultados y conclusiones a las que tenga lugar el proyecto planteado.

Para este caso, se planteo en el proyecto aspectos motivacionales, los el descrito a continuación: La culminación de un trabajo de investigación doctoral (Noviembre 2013), donde se presentan resultados al trabajo titulado: “El Aprendizaje Combinado como estrategia didáctica en educación superior”, mismo que fue expuesto y defendido ante un sínodo en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos (CIDHEM) cuyo resultado permitió otorgar una mención honorífica, motiva a considerar que el tema propuesto para esta nueva investigación es pertinente y congruente con las necesidades actuales para con el modelo educativo de la UAGro, otro elemento que invita a la motivación es el reconocimiento a nivel nacional otorgado por el CONACYT al considerar a un servidor como Miembro del Sistema Nacional de Investigadores en la categoría de Candidato Investigador, también al formar parte de un Cuerpo Académico que en próximos días se resolverá la situación por parte de los pares académicos, toda vez que se encuentra en evaluación teniendo grandes expectativas de estar en grado de En Consolidación. Existen más motivaciones, las cuales están ligadas no sólo a los reconocimientos nacionales y/o locales que puede uno tener, más bien al apoyo y estímulo familiar para comprometerse con este nuevo proyecto. (información extraída del proyecto enviado y aprobado por el comité académico de la Universidad del Zulia, Venezuela, Noviembre de 214.)

De la motivación descrita se concretaron aspectos como: Reconocimiento por parte del

CONACYT , acreditación de Cuerpo Académico que fue evaluado en Formación y respecto a la propuesta de investigación considerando el modelo educativo de la UAGro, la cobertura se extendió ya que se logró incursionar en otros modelos y situaciones además de las propias de la Universidad.

Con lo que respecto al Planteamiento del proyecto aprobado para ser implementado en este postdoctorado se describe a continuación haciendo las adecuaciones a las que dio lugar el proyecto hasta el momento con los avances obtenidos y que serán descritos más adelante:

Como primera parte del planteamiento se describió que: Es importante mencionar que el término de Aprendizaje Combinado, se entenderá durante esta investigación como las estrategias didácticas necesarias para el acompañamiento al docente en el desarrollo de sus actividades de plan de curso durante el periodo que este programado, las estrategias versarán bajo tres principios que hasta el momento se consideran dentro de la concepción del Aprendizaje Combinado los cuales son: 1. Como aprendizaje presencial (tradicionalista), mismo que realiza en la actualidad desde diferentes enfoques como: guiado, por competencias, conductista, entre otros tantos más, 2. Aprendizaje “on line”, al cual se manejará apoyados con una plataforma aplicada a la educación, capaz de guardar, administrar y planificar los contenidos y actividades que ahí se realicen, y por ultimo, 3. El uso de la tecnología con un enfoque educativo, es decir el dominio de herramientas que permitan mostrar contenidos en forma de texto, audio, vídeo, en combinación, entre otros más. (información extraída del proyecto enviado y aprobado por el comité académico de la Universidad del Zulia, Venezuela, Noviembre de 214.)

Respecto al párrafo anterior, es relevante mencionar que se procuro seguir fomentando los tres momentos descritos para el término de aprendizaje combinado.

En un segundo párrafo del planteamiento se menciono: La presente investigación se sustentará bajo el Modelo de Evaluación de

Competencias Docentes (MECD), planteado por Edith J. Cisneros y All, en su libro *Evaluación de Competencias Docentes en la Educación Superior*; toda vez al aplicar competencias consideradas por el MECD permitirá recopilar información de los docentes que laboran en la UAGro, para lo cual hasta este momento se presupone que de las ocho competencias que contiene el MECD y que distingue el nivel cognitivo, procedimental y actitudinal, tienen como principio no generar ataduras a los retos que plantea una docencia efectiva, comprensiva y consciente del papel de la efectividad en los procesos de enseñanza-aprendizaje. (Información extraída del proyecto enviado y aprobado por el comité académico de la Universidad del Zulia, Venezuela, Noviembre de 214.)

Una de las variantes que se han tenido hasta el momento el proyecto de investigación es la fuente de sustento, la que ha sido ampliada con otras fuentes que están fortaleciendo los productos esperados.

Un último párrafo que forma parte del planteamiento: Al mezclar en la presente investigación las variables de control de Aprendizaje Combinado (tomando en cuenta la acepción establecida al término con anterioridad), incorporando las estrategias didácticas establecidas como técnica instrumentada para ser incluida en el plan de curso, además del manejo de las TIC seleccionadas para fortalecer las competencias del docentes y aplicando la metodología propuesta por el MECD, se pretende estar en condiciones de obtener resultados únicos, mismos que serán utilizados como un aporte para el mejoramiento del docente en la UAGro, de lo anterior considerando los instrumentos institucionales y estrategias de control establecidas tal y como es considerado en el libro *Diseño, Evaluación y Actualización de Planes de Estudio de Licenciatura en el marco del Modelo Educativo y Académico de la UAGro* vigente publicado en 2012. (información extraída del proyecto enviado y aprobado por el comité académico de la Universidad del Zulia, Venezuela, Noviembre de 214.)

Una de las adecuaciones a lo planteado en este último párrafo corresponde al universo a trabajar, el cual se amplió y se diversificó, dando como resultado algunas aportaciones que se describen más adelante.

Fundamentación Teórica

Como parte del sustento teórico que se tiene como fundamentación para desarrollar el proyecto de investigación se reflexionó:

Modelo de Evaluación de Competencias Docentes (MECD), planteado por Edith J. Cisneros y All, en su libro *Evaluación de Competencias Docentes en la Educación Superior*. El MECD propone ocho competencias con sus respectivos indicadores y niveles de desempeño, mismas que se agrupan en cuatro grandes dimensiones, las cuales para esta investigación se pretende abordar la dimensión “previsión del proceso de enseñanza-aprendizaje” que incluye una sola competencia denominada “la planificación del curso de la asignatura” y también se considera la dimensión “conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje” que comprende tres competencias denominadas: 1º gestionar la progresión de los aprendizajes (plan de clase), 2º llevar a cabo la interacción didáctica en el aula y 3º utilizar formas de comunicación adecuadas para apoyar el trabajo académico. (Cisneros-Coheurnour y all, 2012)

Tesis Doctoral: *El Aprendizaje Combinado como estrategia didáctica en la educación superior* presentada por René Edmundo Cuevas Valencia. Para Obtener el Grado de Doctor en Enseñanza Superior otorgado por el CIDHEM. Como parte de las conclusiones vertidas se tiene una postura respecto al concepto y definición del término de aprendizaje combinado, así como los resultados obtenidos como producto del caso de estudio aplicado a la Unidad Académica de Ingeniería de la UAGro cuyos resultados permitieron definir un esquema de trabajo presencial combinando las TIC como acompañamiento en la práctica del docente para incidir en el proceso de enseñanza y aprendizaje. (Cuevas, 2013)

Innovar para transformar la docencia universitaria. Un modelo para la formación por competencias, planteado por Isabel Guzmán Ibarra, Rigoberto Marín Uribe y Alicia de Jesús Inciarte González. Con base en lo anterior, el método empleado y propuesto en este libro, estructura objetos de estudio y secuencias didácticas que son abordados de manera participativa, colaborativa y reflexiva, desarrollada en equipos integrados por tres docentes investigadores de su propia acción denominados triadas, que en su conjunto cobran relevancia y expresión en el logro del proyecto formativo que cada profesor elabora y aplica en su aula (Guzmán y all, 2014:38).

La triada es más que un equipo de trabajo de tres personas que desarrollan un documento o hacen propuestas de abordaje de una situación generadora de competencias; cada uno de los integrantes adquiere un rol que puede intercambiarse. El presentador se encarga de preparar y aplicar el proyecto formativo; el observador relata e informa lo que ocurre en el transcurso de dicha experiencia (antes, durante y después de la intervención en el aula); y el facilitador coordina y distribuye el trabajo; como ya se mencionó, dichos roles son transferibles para que los tres miembros de cada equipo puedan desempeñar todas las funciones.

Bajo esta perspectiva el diálogo es importante porque propicia proyectos formativos y el diálogo formativo-reflexivo a nivel personal, con otro docente y con otros colegas para que permita contar la historia, formar parte de la historia y facilitar el desarrollo de la práctica reflexiva de los involucrados (Guzmán et all, 2014:42)

Corrientes teóricas sobre aprendizaje combinado en la educación, planteado por Cuevas, R. E., Feliciano, A., Miranda, A., y Catalán, A. En Revista Iberoamericana de Ciencias. Artículo Publicado en Enero 2015 describe que: después del estudio de diversas investigaciones en materia educativa, se encontró que aún en este siglo XXI existen resistencias de docentes de

nivel medio superior, superior y posgrado a aprovechar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como herramientas didácticas que superen la enseñanza tradicional. Al respecto, el modelo de Blended Learning (Aprendizaje Combinado) es propuesto para motivar a estos maestros y profesores al uso de las TIC. Este modelo recoge aspectos relevantes de las corrientes teóricas del constructivismo que involucra al estudiante en sus propios procesos de aprendizaje. El Aprendizaje Combinado presenta componentes esenciales a través de la modalidad mixta, donde convergen lo presencial y lo virtual; combina espacios: tradicionales y virtuales; tiempos presenciales y no presenciales; recursos analógicos y digitales, con impacto en los modelos organizativos.(Cuevas y all, 2015)

Las TIC como instrumento pedagógico en la educación superior, planteado por Rene Edmundo Cuevas Valencia, en Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (RIDE) propone en su artículo citar autores importantes en la historia de la educación y estructurar una línea de tiempo de lo general a lo particular, destacando los aspectos de la educación superior y las posiciones de la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la sociedad, las instituciones de educación, empresa y el Estado. La participación de la educación en México para incorporar las TIC en la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha ayudado a definir las estrategias de enseñanza implementadas en el país. Además de señalar la globalización y la interdependencia mundial entre los países y el impacto en todo el sistema educativo, los convierte en desventaja con el primer nivel. Por último, se analizan las TIC y su integración con nuevas formas de educación desde el aprendizaje electrónico hasta la combinación de modalidades.

Con la fundamentación teórica descrita con anterioridad se trabaja el proyecto de investigación, lo que ha permitido establecer un proceso metodológico aplicado que se describe en el siguiente punto.

Metodología

Como parte de la metodología considerada para realizar esta investigación se describe lo siguiente:

a) Se diseñó un curso-taller que se impartió en su primera etapa a docentes de una institución externa a la UAGro y como propósito es que el docente cuente con herramientas TIC que fomenten el trabajo grupal y el intercambio de ideas e información para con sus estudiantes y puedan identificar dentro de su instrumentación didáctica en que momento las habilidades adquiridas dentro del curso y las herramientas TIC pasan a ser un apoyo durante las actividades del periodo de clases.

Para el desarrollo de esta actividad se realizó el esquema de: a) se contó con 3 facilitadores en un periodo de 30 horas durante una semana, b) los facilitadores contaban con perfil de especialista o conocedor en el Manejo de las TIC, en ciencias básicas y el área de la ingeniería civil, c) actividades presenciales y virtuales, d) actualización a la instrumentación didáctica, e) intercambio de experiencias entre pares, f) aprendizaje colaborativo.

b) Se consideró la participación como integrante del comité evaluador en el marco de la Primera Evaluación del Proceso de Actualización Docente en la UAGro, en el Marco de la EBC, donde se realizaron visitas in situ a pares académicos para evaluar con base a instrumentos la práctica docente (entrevista al docente) y consultar a los estudiantes (entrevista a los estudiantes) aspectos relacionados con la percepción sobre el docente, percepción sobre el aprendizaje del estudiante, sugerencias para el docente.

Con lo anterior se incluyeron ítems donde se recoge información del uso de las TIC en la práctica del docente universitario de la UAGro en el aula y que de cierta forma, el docente considera en su secuencia de trabajo como parte de las actividades de apoyo para facilitar el proceso de enseñanza.

c) Como resultado del desarrollo del diplomado Proyecto Formativo para el Fortalecimiento de las Competencias de la UAGro que se imparte a un universo de participantes y que está constituido por un grupo heterogéneo de docentes con perfiles de distintas disciplinas conformado por 24 docentes.

Los docentes realizaron actividades independientes tomando en cuenta la metodología propuesta en el M-DECA, que se describe en el libro “Innovar para transformar la docencia universitaria. Un modelo para la formación por competencias” (Guzmán y all 2014).

Para tal metodología (Guzmán y all, 2014:41-42) se manejó un formato o esquema del andamio cognitivo como el descrito a continuación:

- I. Presentación
 - a. Descripción
 - b. Intenciones formativas
 - c. Competencias a desarrollar
- II. Dispositivo de formación
 - a. Situación problema
 - b. Actividades de aprendizaje
 - c. Evidencias de desempeño
 - d. Recursos de apoyo
- III. Dispositivo de evaluación
- IV. Referencias

Se les conminó a trabajar en equipo para elaborar una situación problema a resolver de acuerdo a la Unidad de Aprendizaje que imparten en su Unidad Académica, para desarrollar competencias en sus alumnos.

Con las actividades descritas con anterioridad, se pretende coadyuvar para generar una discusión de resultados que se evidenciarán para responder al proyecto planteado, es de resaltar que las intervenciones se pueden en algún momento considerar dispersas, pero no es así en todas las actividades se rescata el impacto de la educación y la tecnología aplicada en la práctica de formación y actualización de impacto al docente y con usabilidad para el estudiante.

Discusión de Resultados

Los resultados que a continuación se describen, son producto de los avances obtenidos, los cuales se describen a continuación:

a) Respecto al curso curso-taller, durante su primera etapa se presentaron espacios para consulta en la web como <http://cursotalleritchilpancingo.blogspot.mx>, además de contener materiales propios del curso a desarrollar, el universo de docentes inscritos fue heterogéneo, dando oportunidad de diversificar opiniones, actitudes y oportunidades de aprendizaje, respecto a los estudiantes (en este caso docentes) para enriquecer las habilidades didácticas empleadas. La actualización de las dinámicas grupales que aplica el docente y que debe documentar en la instrumentación didáctica, fue uno de los propósitos que invitó a los estudiantes a incorporarse en el curso-taller y el valor agregado de trabajar con programas específicos como Cloud Computing (Cómputo en la nube) (Murazzo y Rodríguez, 2010), generó la expectativa del docente-estudiante a indagar el cómo es posible incorporar las TIC en las prácticas docentes. Otro Aspecto a considerar fue el hecho de usar como dinámica grupal las redes sociales (Tomás y Eso, 2009) para esta caso el manejo de Facebook, se trabajó ejemplificando casos para validar, consultar, opinar, intercambiar ideas, evaluaciones, foros, por listar las actividades que mayor aceptación generaron. Por último, se puede mencionar el impacto que causó el manipular programas comunes, bajo el uso de Internet como fue el caso de Google Drive (Orosa, Pinto, y Sales, 2008) a través de su ofimática en línea, fomentando el trabajo grupal y colaborativo.

b) Los resultados que hasta el momento se tienen como parte de la Primera Evaluación del Proceso de Actualización Docente en la UAGro, se encuentra en la evaluación de las prácticas docentes a un universo de 140 profesores adscritos de los cuales 76 pertenecen al nivel medio superior y 64 al nivel superior, y cada uno en promedio atiende a una población de 35 a 50 estudiantes por grupo, mismos que fueron entrevistados aplicando un instrumento

(evaluado de forma consensada) específico para ellos; en ambos casos se tienen registros e información del proceso en el sitio <http://lerevaluaciondocente2015.blogspot.mx>.

c) Respecto al Diplomado que se está desarrollando, se destaca la propuesta que se generó por parte de una triada (equipo de tres docentes) para trabajar la Situación- Problema, toda vez que se motivó a integrar a tres disciplinas e incidir en un grupo de estudiantes de un área específica. El área de la salud fue la seleccionada para aplicar esta propuesta de tres facilitadores que intervienen en diversas disciplinas como la salud, las TIC y Lenguaje y Comunicación; tales experiencias se registran en una secuencia de curso bajo el M-DECA y como resultados hasta el momento se pueden destacar, la aceptación del grupo al que se aplica la secuencia, el trabajo colaborativo que se propició entre los facilitadores, además de las evidencias y sitio de consulta <http://lasexualidadeneladolescente2015.blogspot.mx>

Conclusiones

Al no ser un trabajo terminado, no se tienen conclusiones finales, pero se puede destacar lo siguiente en cada actividad:

a) Los resultados hasta el momento que se tienen son: un curso que se diseñó para 30 horas, se promueve para continuarlo y de ser necesario generar un Diplomado para el manejo de instrumentación didáctica apoyada con las TIC, mismo, que está en propuesta por parte de los estudiantes (docentes) que participaron en este curso-taller. Además se pueden destacar cambios de actitudes y de oportunidades de aprendizaje que está hasta el momento incidiendo en los estudiantes.

b) Se pretende al momento de procesar la información de las entrevistas realizadas a los docentes y estudiantes, tener una visión más específica, sobre las necesidades puntuales que tiene el docente en relación al manejo de las TIC en su práctica educativa, desde un enfoque didáctico, con impacto en el aula (para fomentar los aprendizajes combinados) y con propuestas

de capacitación específicas para transformar secuencias didácticas usando dinámicas de administración de curso comunes, con prácticas de éxito como las anteriores, pero, motivando al estudiante a encaminar el manejo de las TIC en quehaceres de tipo educativo diversificado.

c) Como consecuencia de la experiencia formativa que originó esta propuesta, los resultados parciales y futuros se utilizarán como sugerencia ante los responsables de actualizar los planes de curso y las secuencias didácticas que actualmente operan en la UAGro bajo el enfoque de la EBC del MEUAGro, con el propósito de fomentar el trabajo colaborativo entre pares académicos del mismo perfil, así como la conformación de redes multidisciplinares, para fortalecer el perfil de egreso de los estudiantes y el desarrollo de las competencias docentes que se vean reflejadas en su práctica, en su actualización y en la investigación.

Lo descrito con anterioridad en ningún momento resulta ser concluyente, para el trabajo de investigación al que se está desarrollando y se agradece el espacio para difundir los logros obtenidos en su primera etapa.

Referencias

- Cisneros-Cohernour, Edith J., García-Cabrero, Benilde; Luna-Serrano, Edna; Marín-Urbe, Marín. (2012) Evaluación de Competencias Docentes en la Educación Superior. Editor Juan Pablos, S.A. Primera Edición. ISBN: 978-607-711-069-9
- Cuevas, R. E., Feliciano, A., Miranda, A., y Catalán, A. (2015). Corrientes teóricas sobre aprendizaje combinado en la educación. *Revista Iberoamericana de Ciencias*. ISSN 2334-2501. ReIbCi – Enero 2015 – www.reibci.org
- Cuevas Valencia, Rene Edmundo. (2014). Las TIC como instrumento pedagógico en la educación superior. *Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo: RIDE*, ISSN-e 2007-7467, Vol. 5, Nº. 9.
- Cuevas Valencia Rene, Edmundo. (2013). Tesis Doctoral: El Aprendizaje Combinado como estrategia didáctica en la educación. CIDHEM.
- Guzmán Ibarra, I., Marín Uribe, R., y Inciarte González, A. d. (2014). Innovar para transformar la docencia universitaria (1a Edición ed., Vol. 1). Maracaibo, Venezuela, Venezuela: Astro Data S.A.
- Murazzo, M. A., y Rodríguez, N. R. (2010). Mobile cloud computing. In XII Workshop de Investigadores en Ciencias de la Computación.
- Orosa, F. J. E., Pinto, I. F., y Sales, P. P. (2008). Cuestionarios psicológicos e investigación en Internet: Una revisión de la literatura. *anales de psicología*, 24(1), 150-157.
- Tomás, A. A., y ESO, B. (2009) Dinámicas de Grupo. *Innovación y Experiencias Educativas*, Granada, ESP, (20). ISSN 1988-6047